

Questionário de Feedback: Guia de avaliação de usabilidade utilizando Teste A/B

Você está sendo convidado(a) a participar deste questionário para avaliar um guia de avaliação de usabilidade utilizando teste A/B. No âmbito de responsabilidade da aluna Flávia Amin Barbosa, sob a supervisão dos Professores Dr Elder Rodrigues e Dr(a) Ildevana Poltronieri. Suas respostas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa e melhoria do guia.

Você participará de um *Survey* para avaliar o Guia (Inserindo teste A/B em equipes ágeis: um guia para melhoria de sistemas web). Inicialmente, é necessário que você leia o guia disponível [aqui](#). Em seguida, você deverá preencher um questionário sobre sua impressão do guia. É importante salientar que todas as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais, garantindo o sigilo de sua participação. Assim, os dados utilizados no estudo não terão qualquer identificação.

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa pode ser feita por meio do e-mail do(s) pesquisador(es):

flavia.barbosa@unipampa.edu.br

ildevanarodrigues@unipampa.edu.br

elderrodrigues@unipampa.edu.br

Seção 1: Dados de identificação do Avaliador

Nesta seção são solicitados dados de identificação do avaliador

1. **Nome:** (Opcional)

○ _____

2. **Email:** (Opcional)

○ _____

3. **Nível de educação formal**

- () Ensino Técnico na área de TI
- () Ensino Superior Incompleto (Graduação)
- () Ensino Superior Completo (Graduação)
- () Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização/MBA)
- () Mestrado
- () Doutorado
- () Outro (especifique): _____

4. **Função dentro da equipe ágil:**

- () Desenvolvedor
- () Product Owner

- () Scrum Master
- () Designer UX/UI
- () Analista de Qualidade
- () Outro: _____

5. Quanto tempo de experiência você tem na área de TI?

- () Menos de 1 ano
- () 1-3 anos
- () 3-5 anos
- () 5-10 anos
- () Mais de 10 anos

Seção 2: Experiência e Conhecimento em Usabilidade e Teste A/B

Esta seção explora dúvidas sobre a experiência e conhecimento na área de usabilidade e Teste A/B

6. Você já participou de alguma avaliação de usabilidade?

- () Sim, qual
- () Não

7. Qual é o seu nível de conhecimento sobre avaliação de usabilidade?

- () Nenhum conhecimento
- () Básico
- () Intermediário
- () Avançado

8. Você já utilizou ou participou de testes A/B antes?

- () Sim
- () Não

Se não, por que não?

Seção 3: Avaliação do Guia de Teste A/B

Esta seção reúne perguntas sobre a facilidade de uso e a utilidade percebida do Guia de Avaliação de Usabilidade com Teste A/B.

Questões referente à etapa de Iniciação

9. A definição clara dos papéis da equipe de avaliação é útil na organização da avaliação com teste A/B.

10. Os documentos gerados na fase de iniciação (como a lista da equipe de avaliação) são úteis para a organização da avaliação de usabilidade.

11. No geral, a fase de iniciação apresentada no guia é uma etapa útil na minha avaliação com testes A/B.

12. As instruções do guia sobre os papéis da equipe de avaliação são claras e facilitam a organização da avaliação com teste A/B?

Questões referente à etapa de Planejamento

13. As instruções do guia sobre a seleção de cenários de uso contribuem para a identificação de interações-chave dos usuários.

14. As instruções do guia sobre a definição das métricas e ferramentas de avaliação são úteis na coleta de dados úteis para a análise da usabilidade.

15. As instruções do guia sobre a definição de tarefas semi-estruturadas contribuem na organização das tarefas que serão realizadas pelo participante durante a avaliação.

16. As instruções do guia sobre o recrutamento de participantes contribuem para a obtenção de um grupo de usuários representativo, capaz de fornecer os dados para a avaliação de usabilidade.

17. O documento gerado na fase de planejamento (Plano de Teste A/B - Roteiro Semi-Estruturado) é útil para a organização da avaliação de usabilidade.

18. O documento gerado na fase de planejamento (Plano de Teste A/B - Roteiro Semi-Estruturado) facilita a organização da avaliação de usabilidade conforme descrito no guia.

Questões referente à etapa de Execução

19. As instruções do guia sobre a aplicação do teste A/B contribuem na preparação para conduzir a avaliação entre as versões A e B?

20. As instruções do guia sobre o monitoramento dos participantes durante a avaliação contribuem para a observação e registro do comportamento dos usuários.

21. As instruções do guia sobre o registro dos resultados e métricas de usabilidade ajudam na preparação para documentar os dados de forma organizada.

22. As instruções do guia sobre a documentação detalhada das interações dos participantes são úteis para entender como registrar informações relevantes para a análise posterior.

23. As instruções do guia para documentar detalhadamente as interações dos participantes durante a execução da avaliação com testes A/B, são fáceis de compreender.

Questões referente à etapa de Análise e Resultados

24. As orientações do guia sobre como buscar padrões e tendências nos dados coletados ajudam a identificar aspectos a serem avaliados durante a análise.

25. As instruções do guia para construir o relatório de análise de resultados são suficientemente detalhadas para preparar uma apresentação clara dos resultados.

26. As orientações do guia para buscar padrões e tendências nos dados coletados durante a análise dos resultados dos testes A/B, são fáceis de compreender.

Questões referente ao Guia Geral

27. O guia me permite realizar avaliações de usabilidade com maior eficiência?

Sim Não, por quê?

28. A navegação pelo guia é fácil e intuitiva?

Sim Não, por quê?

29. Eu utilizaria o guia proposto em meu trabalho ou na empresa que atuo.

Sim Não, por quê?

30. Você identificou algum aspecto que pode ser melhorado no guia?

Sim, quais? Não

31. Outros comentários pertinentes à pesquisa